

ZAMONAVIY PEDAGOGIKA, MASOFAVIY TA'LIMNING AFZALLIKLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6095281>

Munişa Aybek qizi Ibaydayeva

Nukus Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

“ Fursat borida ilm o'rganish kerak, chunki ilm kerak bo'lganda fursat topilmaydi.”

Abu Abdulloh ibn Ma'sud

Annotatsiya: *Maqolada ma'sofaviy ta'lim asoslari, yutuqlari haqida qisqacha so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *metod, samara, natija, koronavirus, pandemiya.*

Butun dunyoda shu jumladan mamlakatimizda 2020-yil juda og'ir yil bo'ldi. 2019-yil oxirida Xitoyda paydo bo'lgan koronavirus epidemiyasi oradan ko'p o'tmay pandemiya maqomini oldi. Ko'plab korxonalar zavodlar ishdan to'xtadi. Mamlakatlar inqiroz nuqtasigacha yetib keldi. Ishchilar ishdan ayrildi. Ko'pchilik kasb egalari majburiy ta'tilga chiqdilar. Maktablar, kollejlari, oliy ta'lim muassasalari o'quvchi talaba yoshlarsiz huvvilab qoldi. Butun dunyoda karantin joriy qilindi. Bundan tashqari karantin qachongacha davom etishi hech kimga ma'lum emas edi. Bunday vaziyatda an'anaviy o'qitishning hech qanday iloji yo'q edi. Chet el ta'lim tizimi shu jumladan ilg'or mamlakatlar allaqachonlar masofaviy ta'lim shaklini o'zlarida sinab ko'rgan bo'lsada to'satdan bo'lib qolgan vaziyat oldida bir qarorga kelish mushkul edi. O'zbekiston ta'lim tizimida masofaviy ta'lim to'g'risida turlicha salbiy ko'z qarashlar mavjud bo'lsada bu vaziyatda an'anaviy ta'limni o'z iziga tushirish harakati anchagina xavfli edi. Chunki gap inson umri hamda uning sog'lig'i haqida borayotgan edi. Dunyo ta'limi tizimiga masofaviy ta'lim ta'limning alohida shakli sifatida jadallik bilan kirib keldi, interfaol ta'lim ta'limning alohida shakli sifatida o'quv jarayoniga joriy etildi. Shu bilan bu masalaga qisman yechim topildi. Maktab o'quvchilari uyda o'tirgan holda ta'lim olishini ta'minlash sa'y harakatlari boshlandi. Talaba yoshlar masofaviy ta'limni qabul qilishlari unchalik qiyinchilik tug'dirmagan bo'lsa ham turli sabablarga ko'ra qisman noroziliklar bo'ldi. Bu muammolarga ham asta-sekinlik bilan yechim topildi. Xo'sh, unda masofaviy ta'lim nima? U qanday vositalar orqali amalga oshiriladi? Quyida shu va shu kabi savollarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Masofaviy ta'lim axborot texnologiyalari, telekommunikatsiyalar asosida kechadigan pedagogik jarayondir. Masofaviy ta'lim o'quv resurs markazlari, internet, pochta aloqalari orqali amalga oshiriladi. Masofaviy ta'lim asosan virtual slaydlar orqali beriladi. Masofaviy o'qitish bu, maxsus psixologik-pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalar muhitida, bir-biridan uzoqda bo'lgan qatnashchilarning bilvosita aloqasiga asoslangan holda bilim, malaka, ko'nikma va ularni egallash usullarini uzatish va o'zlashtirish jarayonidir. Masofaviy ta'lim shaxsni o'z-o'zini rivojlantirishga, kelajakda zarur mutaxassis bo'lishga yo'naltiradi. Masofaviy ta'limni joriy qilishning modelini

belgilab olish strategik rejalashtirish nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Masofaviy ta'limga o'quv, o'quv-uslubiy, o'quv me'yoriy va didaktik materiallarini tayyorlash, ularni optimallashtirish, sistemallashtirish, dizayn, shuningdek, o'quv jarayonini tashkil qilish ishlari ilgari tanlangan model loyihalar asosida amalga oshiriladi. Ta'lim tizimi oldida keng o'quvchilar ommasini axborot olish va qayta ishlash madaniyatini o'stirish va shakllantirishdek vazifalar turibdi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishida o'qituvchining o'zi tobora maslahatchiga, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchiga, o'quv jarayonining boshqaruvchisiga aylanib boradi. O'qituvchi axborot egasi, tarqatuvchi funksiyalarini axborot texnologiyalari zimmasiga yuklab boradi. Bunda bosh masala bilimlar va bilimlar olamiga kirish, u bu olamning resurslaridan qanday foydalana olish va o'zlashtira olishiga bog'lanib qoladi. O'quvchi axborot ummonida yangicha qoidalarni o'rganishi, barcha o'quv fanlari kesimida axborot olishi, uni qayta ishlay olishi zarur bo'ladi. Ta'limda o'qitishning va bilimlarni o'zlashtirishning nutq, so'z, tovush bilan bog'langan usullari ikkinchi navbatga o'tib, o'qitishning tasavvurlar, shakllar, rang, tasviriy ko'rsatuvlar bilan bog'liq usullari birinchi o'ringa o'ta boshlaydi. Global kompyuter tarmoqlarining paydo bo'lishi kishilar muloqotining kitob, gazeta va televideniya bilan farq qiluvchi yangi o'ziga xos usul va shakllarini vujudga keltirmoqda. Bu usullar endi kishilik munosabatlarining yangi shakllari, faoliyatlarining yangicha turlari, tafakkur qilish va o'zini-o'zi anglashning o'zgacha tarzi bilan xarakterlanadi. Masofaviy ta'limga kompyuter texnikasining kirib kelishi muammoni – «inson-kompyuter» munosabatlarini keltirib chiqaradi. Hozirgi kun ta'lim tizimining bosh va asosiy maqsadi ham ijodiy fikrlaydigan mutaxassislar va yuksak darajadagi fikr yurituvchi shaxsni tarbiyalash va tayyorlashdan iborat. Mamlakat taraqqiyotida texnologiya, xom ashyo, jihozlar, energo resurslar, ekologik o'zgarishlar borgan sari globallashtirilib, uning boshqaruvchisidan yuksak mahorat egasi bo'lishni talab etmoqda. Umuman ta'lim tizimida ham uning dasturlari, mazmuni, standartlari takomillashib bormoqda. Bunday tezkor o'zgarishlar bilim olishning yangi texnologiyalari, masofaviy, loyihalangan ta'lim, media ta'limini, ya'ni shaxsiy ijodkorlikka asoslangan ta'limni joriy qilish ehtiyojini keltirib chiqarmoqda.

Bugungi kun yoshlari har tomonlama yetuk barkamol shaxslar bo'lib yetishishlari uchun jahon hamjamiyatida sodir bo'layotgan har qanday yangiliklardan xabardor bo'lishi kerak. Masofaviy ta'lim yoshlarning ongini rivojlantirdi, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirdi. Masofaviy ta'lim vaqtni hamda pulni tejashga yordam beradi. Bugungi kunda globallashtirish zamonasida oliy o'quv yurtida olingan bilimlar insonning shaxsiy rivojlanishi uchun kamlik qiladi. Shunday ekan biz buni aqlan tahlil qilgan holda harakat qilmog'imiz lozim.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joiz, masofaviy ta'lim bizga nima berdi? Masofaviy ta'lim bizga mustaqil o'qish izlanish imkonini berdi. Masofadan turib boshqarishni o'rgatdi. Ilmiy dunyoqarashimizni o'stirishga yordam berdi. O'qish mobaynida malaka ko'nikma hosil qilish, ham o'qib, ham ishlash, o'qib o'rganilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatini yaratdi. Bu bilan nima demoqchiman har qanday qiyinchilik bizga nimalarnidir o'rgatadi, bizni rivojlantiradi. Yuqorida aytib o'tilgan koronavirus pandemiyasi ham bizga masofaviy ta'limning sifatini yanada oshirish imkonini berdi. Bundan tashqari masofaviy ta'lim oilali hamda an'anaviy ta'lim

me'yorlariga sharoiti to'g'ri kelmaydigan yosh farzandi bor oilalar uchun ayni muddao bo'ldi. Ikkinchi mutaxassislikka o'qish istagidagi yoshlarning orzusini amalga oshirdi.

Hayotda senga berilgan har qanday imkoniyatdan foydalan, chunki ba'zi imkoniyatlar faqat bir marta beriladi. Zero, Abu Abdulloh ibn Ma'sud ta'kidlab o'tganidek, Ilmni fursat borida o'qib o'rganish kerak, aks holda, ilm kerak bo'lganida fursat topilmay qolishi mumkin. Har qanday yoshda, har qanday holatda o'qishdan izlanishdan to'xtamang!!!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.R.MAVLONOVA, N.VOXIDOVA, N.RAXMONQULOVA "PEDAGOGIKA
NAZARIYASI VA TARIXI" TOSHKENT -2010